

«MIYNET QATNASIQLARIN HUQIQIY TARTIPKE SALIWGA
BAYLANISLI TARAW NIZAMSHILIGI ANALIZI: TEORIYA HAM
AMELIYAT» ATAMASINDAGI RESPUBLIKALIQ ILIMIY-AMELIY
KONFERENCIYA MATERIALLALI

TOPLAMI

28-29-NOYABR

2025

**BERDAQ ATINDAGI QARAQALPAQ
MAMLEKETLIK UNIVERSITETI,
YURIDIKA FAKULTETI,
“PUQARALIQ HAM BIZNES HUQIQI”
KAFEDRASII**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI**

**BERDAQ ATÍNDAĞÍ QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK
UNIVERSITETI**

YURIDIKA FAKULTETI

**“PUQARALÍQ HÁM BIZNES HUQÍQÍ”
KAFEDRASÍ**

**MIYNET QATNASÍQLARÍN HUQÍQÍY TÁRTIPKE SALÍWGA BAYLANÍSLÍ
TARAW NÍZAMSHÍLÍĞÍ ANALIZI: TEORIYA HÁM ÁMELIYAT**

atlı respublikalıq ilmiy-ámeliy konferenciya materialları

TOPLAMÍ

Nókis-2025

Reymbaeva G.K. РОЛЬ КАЧЕСТВА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	106
Panabergenova J.T. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	113
Kadirbaev A.S. ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ УЗБЕКИСТАНА	122
Shinibekov A.T. МИЙНЕТ ЕТИЎ МЕНЕН БАЙЛАНЫСЛИ ДАЎЛАРДЫҢ ТИЙИСЛИГИ ҲЭМ СУДЛАЎЛЫЛЫҒЫ МАСЕЛЕЛЕРИ	126
Хожамуратов D.B., Adilxanova A.A. ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: ЭТАПЫ, ТРЕБОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ	132
Saparbaev D.A. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ УВОЛЬНЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	137
Yuldashev U.U., Shamsheva Z.K. MEHNAT QONUNCHILIGINING INSTITUTSIONAL RIVOJLANISHI VA BIZNES SUBEKTLARINING HUQUQIY MUNOSABATLARI	141
Ayapbergenova G.P. “MAJBURIY VA IXTIYORIY MIGRATSIYA OQIMLARINING GLOBAL DINAMIKASI: TENDENSIYALAR VA XAVF OMILLARI”	147
Aymuratova N.T. ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ДИСКРИМИНАЦИИ В СФЕРЕ ТРУДА.	155
Sadullayev M.A. NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAXSLARNING MEHNATINI HUQUQIY JIHATDAN TARTIBGA SOLISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	160
Kutlimuratova D.Sh. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MEHNAT MUNOSABATLARINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISHNING YANGI YONDASHUVLARI	166
Dauletbayeva A.B., Sarsenbaeva A.T. MUAYYAN HUQUQDAN MAHRUM QILISH TARIQASIDAGI JAZO CHORASINI TAYINLASH	176
Xusanova A.A. QORAQALPOG'ISTONDA EKOLOGIK SOHADAGI DAVLAT SIYOSATINING YO'NALISHLARI	182
Sháribaeva S.O. MIYNET PENEN DÚZETIW JAZASÍNÍN ORÍNLANÍWÍ	189

РОЛЬ КАЧЕСТВА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Реймбаева Гулдаулет Курбанбаевна

*Докторант кафедры «Гражданского и бизнес право», Каракалтакского
государственного университета
guldaulet62@gmail.com*

Аннотация. В статье исследуется влияние качества трудовых отношений в туристской индустрии Республики Узбекистан на соблюдение прав потребителей. Показано, что стабильные и справедливые трудовые отношения способствуют формированию профессиональных команд, снижению текучести кадров и повышению компетентности персонала. Рассматриваются влияние условий труда, корпоративной культуры, системы мотивации и процессов обучения на качество предоставляемых туристских услуг. Отмечено, что прозрачные механизмы мотивации и повышения квалификации повышают ответственность работников, минимизируют ошибки и укрепляют доверие потребителей. Работа опирается на нормы Трудового кодекса РУз, Закона «О туризме» и законодательства о защите прав потребителей. Подчеркивается, что качественные трудовые отношения являются ключевым фактором устойчивого развития и конкурентоспособности туристской отрасли.

Ключевые слова: трудовые отношения, туристская индустрия, права потребителей, мотивация и обучение персонала, корпоративная культура, качество услуг.

Abstract. This article examines the impact of labor relations in the tourism industry of the Republic of Uzbekistan on consumer rights. It demonstrates that stable and fair labor relations contribute to the formation of professional teams, reduced staff turnover, and improved personnel competence. The influence of working conditions, corporate culture, motivation systems, and training processes on the quality of tourism services provided is examined. It is noted that

transparent mechanisms for motivation and professional development increase employee accountability, minimize errors, and strengthen consumer trust. The study draws on the provisions of the Labor Code of the Republic of Uzbekistan, the Law "On Tourism," and consumer protection legislation. It emphasizes that high-quality labor relations are a key factor in the sustainable development and competitiveness of the tourism industry.

Keywords: labor relations, tourism industry, consumer rights, staff motivation and training, corporate culture, service quality.

Современная туристская индустрия Республики Узбекистан развивается в условиях растущей конкуренции, активной цифровизации услуг и динамичных процессов на рынке труда. Эти факторы повышают значимость качества трудовых отношений для обеспечения законных прав и удовлетворённости потребителей туристских услуг. Именно от уровня организации трудовых отношений зависит не только социально-экономическое благополучие работников, но и общий стандарт безопасности, полноты и надёжности предоставляемых туристских услуг.

В соответствии с **Трудовым кодексом Республики Узбекистан**, работодатели обязаны обеспечивать работникам безопасные и здоровые условия труда, необходимую подготовку и повышение квалификации, а также условия для качественного выполнения служебных обязанностей. В сфере туризма это означает, что сотрудники, взаимодействующие с потребителями, должны обладать актуальными знаниями о порядке формирования туристского продукта, правилах заключения договоров, особенностях маршрутов и требованиях к безопасности путешествий. Высокий уровень правовой и профессиональной подготовки персонала снижает вероятность ошибок и напрямую способствует реализации прав туристов.

Качество трудовых отношений влияет и на выполнение требований **Закона Республики Узбекистан «О туризме»**, который закрепляет

обязанности туристских организаций по предоставлению потребителям полной, достоверной информации о туристских услугах, рисках, условиях договора, гарантиях безопасности и порядке рассмотрения претензий. Работники, находящиеся в стабильных, справедливых и мотивирующих условиях труда, способны обеспечивать соблюдение этих норм, корректно консультировать клиентов, своевременно выявлять и предотвращать возможные риски.

Кроме того, устойчивые трудовые отношения создают основу для формирования профессиональной и клиентоориентированной корпоративной культуры. Туристская организация, инвестирующая в обучение персонала, соблюдение норм охраны труда и прозрачные механизмы мотивации, демонстрирует более высокое качество сервиса и минимизирует вероятность нарушений прав потребителей.

Стоит отметить, что качественно выстроенные трудовые отношения в туристской индустрии Узбекистана являются важнейшим инструментом практической реализации законодательства о защите прав туристов. Совершенствование кадровой политики, соблюдение трудовых гарантий и стимулирование профессионального роста работников повышают доверие потребителей, укрепляют конкурентоспособность компаний и способствуют устойчивому развитию национального туристского сектора.

Во-первых, **стабильные и справедливые трудовые отношения** являются ключевым условием формирования профессионально устойчивых команд в туристских организациях. В соответствии с Трудовым кодексом Республики Узбекистан, работодатели обязаны обеспечивать равные возможности, создание безопасной рабочей среды и соблюдение трудовых гарантий. Эти требования позволяют снизить текучесть кадров, укрепляют кадровый потенциал и способствуют накоплению профессиональных компетенций сотрудников. Наличие опытного и мотивированного персонала напрямую влияет на качество

консультаций, корректность оформления договоров на туристские услуги и способность работников оперативно реагировать на нестандартные ситуации. Всё это является важным условием соблюдения прав туристов на получение полной и достоверной информации, а также на безопасный и надлежащим образом организованный отдых, что закреплено в Законе Республики Узбекистан «О туризме».

Во-вторых, **условия труда и корпоративная культура** организации определяют уровень вовлечённости работников, их удовлетворённость и готовность соблюдать стандарты клиентского сервиса. Законодательство Узбекистана в сфере трудовых отношений ориентировано на обеспечение достойных, здоровых и безопасных условий труда, что снижает риск профессионального выгорания и стресса. Несоблюдение этих требований снижает качество работы персонала и может привести к нарушению прав туристов — например, при ошибочной передаче информации о маршрутах, неточностях в документах или некорректной работе с обращениями и претензиями потребителей. Поэтому поддержание благоприятного трудового климата является необходимым элементом надёжной системы защиты прав потребителей.

В-третьих, **высокая значимость процессов обучения и повышения квалификации работников** туристской отрасли отражена в государственной политике развития сферы туризма. Закон «О туризме» предусматривает обязанность субъектов туристской деятельности обеспечивать подготовку и повышение квалификации персонала, что является необходимым для выполнения требований безопасности, информирования туристов и соблюдения установленных стандартов обслуживания. Постоянное обновление знаний сотрудников о нормативно-правовых актах, правилах страхования, визовых требованиях, особенностях международных маршрутов и современных стандартах обслуживания укрепляет способность туроператоров и турагентов исполнять

обязательства перед клиентами в полном соответствии с законодательством о защите прав потребителей. Это, в свою очередь, способствует повышению качества туристских услуг и снижает вероятность нарушений прав туристов на всех стадиях взаимодействия с туристскими компаниями.

Кроме того, **прозрачные механизмы мотивации, стимулирования и оценки труда** создают условия для формирования у сотрудников высокой степени ответственности за качество обслуживания и взаимодействия с клиентами. Трудовой кодекс Республики Узбекистан предусматривает необходимость применения объективных критериев оценки трудовой деятельности, справедливой системы поощрений и дисциплинарной практики, что способствует формированию у работников устойчивой мотивации к добросовестному и качественному выполнению профессиональных обязанностей.

В туристской индустрии прозрачность системы мотивации имеет особое значение, поскольку сотрудники непосредственно общаются с клиентами и принимают участие в формировании туристского продукта. Наличие ясных и справедливых правил оплаты труда, критериев оценки работы, а также механизмов материального и нематериального стимулирования снижает риск формального подхода к выполнению задач, способствует повышению персональной ответственности работников и развитию профессиональной инициативы.

Такие механизмы позволяют минимизировать количество конфликтных ситуаций, связанных с неполной или некорректной информацией, ошибками в документах, задержками или нарушениями стандартов обслуживания. Это напрямую укрепляет доверие потребителей к туристским компаниям, повышает степень их удовлетворённости и способствует формированию позитивного имиджа туристской организации. Более того, эффективная мотивационная система способствует укреплению

лояльности персонала и снижению текучести кадров, что является важным условием устойчивого развития туристской отрасли Республики Узбекистан.

Таким образом, **качественно выстроенные трудовые отношения в туристской индустрии Республики Узбекистан** выступают важнейшим механизмом практической реализации законодательства в сфере защиты прав туристов и повышения общей культуры обслуживания. Стабильная кадровая политика, соблюдение трудовых гарантий, обеспечение безопасных и достойных условий труда, предусмотренных Трудовым кодексом Республики Узбекистан, создают основу для эффективной работы персонала и повышения уровня сервиса.

Совершенствование системы управления персоналом, развитие программ обучения, переподготовки и повышения квалификации работников туристской сферы, а также внедрение прозрачных механизмов мотивации и оценки труда усиливают способность компаний соблюдать нормы Закона Республики Узбекистан «О туризме» и обеспечивать туристам доступ к полной, достоверной и своевременной информации. Это, в свою очередь, способствует снижению рисков нарушения прав потребителей, укрепляет доверие клиентов и повышает их удовлетворённость качеством оказанных услуг.

Такая комплексная кадровая стратегия способствует не только повышению индивидуальной ответственности работников и формированию профессиональных стандартов поведения, но и укреплению конкурентоспособности туристских организаций как на внутреннем, так и на международном рынках. В долгосрочной перспективе качественные трудовые отношения становятся важным фактором **устойчивого развития туристского сектора Узбекистана**, повышая его инвестиционную привлекательность, социальную значимость и способность адаптироваться к современным вызовам отрасли.

Список использованной литературы

1. Закон Республики Узбекистан «О туризме» от 18.07.2019 № ЗРУ-549
2. Закон Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» от 26.04.1996 г. № 221-I
3. Трудовой кодекс Республики Узбекистан от 30.04.2023
<https://lex.uz/ru/docs/6257291>
4. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в Республике Узбекистан», от 13.08.2019 г. № УП-5781
5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по созданию благоприятных условий для восстановления и развития сферы туризма в Республике Узбекистан», от 10.07.2020 г. N 433
6. Ачилова Л.И. Правовое регулирование предпринимательской деятельности по оказанию туристических услуг в условиях цифровой реальности. – Монография. Ответственный редактор к.ю.н., проф. Бурханова Л.М. – Ташкент: ТМУ КИМЁ, 2023. – С. 128.
7. Наумова Р.Л. Ценность сравнительного правоведения: на примере законодательства о туризме // Публично-правовые исследования (электронный журнал). - 2017. - № 3. - С. 63.
8. Романова, А. А. Кадровая политика и качество услуг в туристских компаниях. – Москва: Финансы и статистика, 2020.
9. Cooper, C. Tourism: Principles and Practice. – Pearson Education, 2018.